

Kosimov Alijon Raxmatovich, Farg'ona davlat universiteti dotsenti

ORCID ID 0000-0002-2331-7516 alijon5070@mail.ru

Aliyeva Saodat Po'lat qizi, Farg'ona davlat universiteti talabasi

aliyevanozanin575@gmail.com

VASILY MAKAROVICH SHUKSHINING JONLI OG'ZAKI NUTQI

Annotatsiya: Maqolada rus yozuvchisi ijodi uning jahon adabiy jarayonidagi ishtiroki nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan bo'lib, bu madaniyat elementlari, xususan, rus adabiyoti o'rtasidagi o'zaro ta'sir xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Biz uchun ma'naviy sohaning muhim tarkibiy qismi milliy qadriyatlarni mustahkamlash, xalqning moddiy va ma'naviy saviyasini yuksaltirishdir.

Kalit so'zlar: adabiyot, tasvir, muvaffaqiyat, jonli so'zlashuv nutqi, qalb, vaqt, tafakkur.

ЖИВАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА

Аннотация. В статье рассмотрено творчества русского писателя с точки зрения его участия в мировом литературном процессе, что позволяет изучить особенности взаимодействия элементов культуры, в частности, русской литературы. Для нас важной составляющей духовной сферы является укрепление национальных ценностей, повышение материального и духовного уровня народа.

Ключевые слова: литература, изображение, успех, живая разговорная речь, душа, время, размышление.

THE LIVING SPOKEN LANGUAGE OF VASILY MAKAROVICH SHUKSHIN

Abstract: The article examines the work of the Russian writer from the perspective of his participation in the world literary process, which allows for the study of the peculiarities of the interaction of elements of culture, in particular, Russian literature. For us, an important component of the spiritual sphere is the strengthening of national values, raising the material and spiritual level of the people.

Keywords: literature, depiction, success, lively conversational speech, soul, time, reflection.

Введение

Василий Макарович Шукшин родился 25июля 1929 года в селе Сrostки Бийского района Алтайского края. Отец погиб в застенках ОГПУ. Василия Шукшина воспитывала в основном его мать, Мария Сергеевна Попова, после ареста и расстрела отца в 1933 году. Колхозник, моряк, директор вечерней школы – это его трудовая книжка. В 1954 году в Москве поступает на режиссёрское отделение ВГИКа.

Творчество Василия Макаровича Шукшина занимает особое место в русской литературе XX века, поскольку оно сосредоточено на глубоком и правдивом изображении внутреннего мира простого человека. Писатель, актер и режиссёр, Шукшин сумел соединить в своем искусстве жизненный опыт, народную мудрость и острое чувство нравственной ответственности.

Материалы и методы

В ходе данного исследования применены методы контекстуального и компонентного анализа, исторически-временной, этимологический анализ.

Результаты и обсуждение

В центре его произведений находится человек из народа – деревенский житель, рабочий, бывший солдат, человек «с окраины» жизни. Эти герои часто кажутся странными, получили название «чудики». Однако именно через них Шукшин раскрывает важнейшие нравственные проблемы: поиск правды, стремление к справедливости, борьбу между добром и злом человеческой души.

В 1958 году вышел его первый рассказ «Двое на телеге». Первый сборник рассказов «Сельские жители» увидел свет в 1963 году. Василий Шукшин – автор сборников рассказов «Там вдали», «Земляки», «Характеры», «Беседы при ясной луне». Как режиссер он дебютировал в фильме «Живет такой парень». А как талантливого актера он проявил себя в фильмах «Два Федора», «Аленка», «У озера», «Калина красная».

Особое значение в творчестве писателя имеет тема нравственного выбора. Герои Шукшина постоянно оказываются перед внутренним испытанием: поступить по совести или пойти на компромисс с собой. Часто они ошибаются, страдают, но при этом сохраняют живую душу и способность к искреннему чувству. Писателя интересует не внешний успех человека, а его духовное содержание.

Василий Шукшин исследует психологически достаточно сложный мир деревенского жителя. В его рассказах представляется целая галерея образов, которые в целом воспроизводят жизнь современной ему деревни.

Важной является и проблема утраты корней, разрыва между деревней и городом. Шукшин показывает, как потеря связи с родной землёй, традициями и народной культурой приводит к духовной пустоте и внутреннему одиночеству. В этом контексте деревня у Шукшина выступает не просто местом действия, а символом нравственных истоков личности.

Художественный стиль Шукшина отличается простотой и выразительностью. Его язык близок к живой разговорной речи, насыщен народными выражениями, интонациями, устного рассказа. Это придаёт произведениям особую достоверность и эмоциональную силу. Юмор у Шукшина часто соседствует с трагизмом, что подчёркивает сложность и противоречивость человеческой жизни.

Деревенские жители у писателя с «чудинкой». Поступки героев Шукшина непредсказуемы. Так, в рассказе «Чудик» герой собрался к брату в гости на Урал. Писатель подчеркивает в характере деревенского парня такие черты, которые отличают его от горожанина: открытость, простоту, наивность. «Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его – до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...» [1, с. 10].

С тонким юмором и особой нежностью выписаны В.Шукшиным образы простых и чрезвычайно искренних в своих душевных порывах сельских жителей в рассказе «Сапожки». Маленькому эпизоду из жизни, почти курьезному случаю, писатель

придает возвышенное звучание. «Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшеницы, а с таким видом, точно вернула забытый долг» [2, с. 8]. С деревенской чудинкой и герой рассказа «Микроскоп» – малообразованный столяр Андрей Ерин, который имеет довольно сильную тягу к науке. Его обуревают мечты найти путь к истреблению вредных микроорганизмов, чтобы человек не «протягивал ноги» в 60-70 лет, а жил до 150. Андрей Ерин – типичный «шукшинский чудик»: скромный, неуверенный в себе столяр, которого жена постоянно пилит за бедность, но в душе он человек тонкий, ищущий и мечтающий о лучшем. «Ерин в поисках средства против смертоносных микробов использует вместе с сыном тонкую проволоку с электрическим током» [3, с. 15]. Среди литературных критиков утвердилось мнение, что как и большинство его героев, Василий Макарович Шукшин являл собой противоречивый характер человека, «одной ногой стоявшего в деревне, а другой – в городе, и что, уйдя из деревни, он так и не дошел до города».

Но именно эта разновидность и придавала его произведениям высокий нравственный накал. Писатель очень искренно и с большим художественным мастерством выражает собственную точку зрения на обстоятельства жизни того времени, не обставляя её живописными декорациями. Герои рассказов, их поступки, эмоции и размышления близки и понятны читателям, так как «чудики» Шукшина «срисованы» с реальных прототипов.

Жизнь В.Шукшина оборвалась 2 октября 1974 года в станице Клетская Вологодской области во время съемок фильма «Они сражались за родину».

Вывод

Таким образом, творчество В.М.Шукшина представляет собой глубокое художественное исследование человеческой души и утверждает мысль о том, что истинная ценность человека заключается в его нравственной стойкости, искренности и верности внутренней правды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шукшин В.М. Чудик. – М.: Художественная литература, 1967. – С. 10.
2. Шукшин В.М. Сапожки. – М.: Советский писатель, 1970. – С. 8.
3. Шукшин В.М. Микроскоп. – М.: Советский писатель, 1969. – С. 15.